

О праве на смерть как естественном праве человека

Эркебай кызы Эльнура, аспирант
Кулдышева Гулсара Кенжеевна, д.ю.н., профессор
Ошский государственный университет, Кыргызская Республика

Аннотация. В представленной статье рассмотрены и проанализированы вопросы естественного права человека (право на смерть) в законодательстве Кыргызской Республики.

Ключевые слова: право на жизнь, эвтаназия, право на смерть, права и свободы, Конституция.

Статья 21 Конституции Кыргызской Республики гласит «Каждый имеет неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Смертная казнь запрещается». Как нам известно, право на смерть имеет древние корни, очень давно еще у первобытных племен имели место обычаи, по которому старики, ставшие обузой для семейства, выбирали смерть, уходя из племени. В Спарте, Древней Греции, допускался в Древнем Риме добровольный уход из жизни определенным образом поощрялся. Во всем мире эволюционное развитие права на смерть по своей сущности противоположно эволюции права на жизнь, которому удалось проделать долгий путь к абсолютному признанию и безусловному закреплению.

В международных актах и конституциях многих государств провозглашалось право на жизнь, а право на смерть фактически ушло «в тень», утратив признание и закрепление. В большинстве стран и современном Кыргызстане право на смерть фактически ограничено законодательством. Надо отметить, что данное ограничение выражается в следующем: - при допущении возможности самостоятельного ухода из жизни (фактически ни в одном государстве не сохранилось законодательных запретов суицида), закон фактически исключает возможность подобного ухода при помощи других лиц. Так, согласно пункту 3 статьи 22 Конституции Кыргызской Республики установлен, запрет на проведение медицинских, биологических, психологических опытов над людьми без их добровольного согласия. Думаем, что речь идет о законодательном запрете эвтаназии (умышленное убийство лица для пользы этого лица).

Эвтаназия в большинстве случаев осуществляется по просьбе тяжелобольного человека, но есть случаи эвтаназии, когда человек не может попросить об этом. У нас сложился стереотип, что жизнь - это хорошо, а смерть - плохо. При этом мы не учитываем и другие жизненные моменты, когда может быть и наоборот. Больше вопросов, чем ответов и в жизни приходится делать очень трудный выбор.

На вопрос, почему эвтаназия должна быть разрешена? Сторонники эвтаназии утверждают, что цивилизованное общество должно позволить людям умереть с достоинством и без боли, и должно позволить оказать помощь в этом, если они не могут справиться самостоятельно.

Они аргументируют это тем, что наши тела принадлежат нам, и мы можем делать с ними, всё, что хотим. Это жестоко - заставлять жить кого-то дольше, чем он хочет. На самом деле это нарушает личную свободу и права человека. Это аморально, утверждают они, - заставлять людей продолжать жить в страданиях и боли. Они добавляют, что самоубийство не является

преступлением, и эвтаназия также не должна считаться преступлением.

На другой, не менее сложный вопрос, а почему эвтаназия должна быть запрещена? Некоторые религиозные оппоненты эвтаназии считают, что жизнь дается Богом, и только Бог должен решать, когда её закончить. Другие противники опасаются, что, если эвтаназия будет узаконена, это повлечет множество злоупотреблений, и будут убиты те, кто на самом деле не хотел умирать.

Итак, чтобы разрешить проблему эвтаназии, необходимо осознавать всю ответственность за принимаемые решения. Слишком уж трудно это - решить - оставлять жизнь, пусть даже в муках, или забрать ее и таким образом избавиться от всех проблем. Учитывая особенности менталитета, думаем, что в Кыргызстане общество еще не готово к законодательному разрешению эвтаназии. В случае разрешения может возникнуть масса проблем, например, со злоупотреблений и смертью граждан, нежелающих смерти.

В Кыргызской Республике личные права человека были закреплены в международных и внутригосударственных нормативных актах. А также, всесторонне закреплены и гарантированы такие права как право на жизнь, достоинство личности, право на личную свободу и неприкосновенность, право на судебную защиту и другие.

На сегодняшний день никто не ставит под сомнение неотъемлемость этих прав, забывая, что даже самое неоспоримое право - право на жизнь было законодательно закреплено на международном уровне - в 1948 году Всеобщей декларацией прав человека - первом универсальном международном акте, в котором государства мирового сообщества согласовали, систематизировали и провозгласили основные права и свободы, которые должны быть предоставлены каждому человеку на земле [2]. «Права и свободы человека являются высшей ценностью.», возведенная в правовой абсолют. В Конституции Кыргызской Республики в статье 16 закреплено право человека на жизнь, которое относится к естественным, личным правам человека.

Надо отметить, что к сожалению, ни один нормативный акт, включая Конституцию, не содержит развернутого определения данного права, что в свою очередь порождает множество вопросов. Подразумевает ли право человека на жизнь возможность распоряжаться ею? Может ли человек отказаться от этого права? Отсутствие четкого определения не дает ответов на этот вопрос и не позволяет однозначно раскрыть содержание этого права - права на жизнь.

Начнем с того, что на наш взгляд сама по себе формулировка - «право на жизнь» - несколько неточна, т.е. не соответствует той смысловой нагрузке, ко-

www.esa-conference.ru

торую несет его определение. Ведь по-сути право на жизнь означает возможность прожить человеком биологически отпущенный человеку срок и умереть по его истечении. Исходя из норм международного и национального права, право на жизнь следует назвать «правом на естественную (ненасильственную) смерть», и сформулировать следующим образом: «Каждый имеет право умереть в силу естественных причин, не связанных с насильственными и иными деструктивными явлениями». От этого права также можно отказаться, например, предпочтя добровольный уход из жизни с помощью врача, в случае неизлечимой и мучительной болезни. Считаем, что нелогично гарантировать право на жизнь, когда рано или поздно человек умрет.

Этой позиции придерживаются ученые-юристы О.Е. Кутафин и В.В. Лазарев. К примеру, в комментариях к Конституции Российской Федерации Кутафин О.Е. просто констатирует, что «признавая право каждого на жизнь, Конституция Российской Федерации не признает право на уход из жизни (право на смерть)». Однако на основании каких положений конституции можно сделать такой вывод автор не указывает [5].

Надо отметить, что законодатель, устанавливая право на жизнь, фактически сам его и ограничивает. Норма о праве на жизнь рассматривается в отрыве от других конституционных положений, регламентирующих физическую целостность и морально-этическое благополучие человека. Ведь «право на жизнь» без «права на смерть» - «обязанность жить». Право остается правом только до тех пор, пока сохраняется возможность отказа от реализации данного права. Право всегда должно давать выбор.

Несмотря на то, что во все времена государственная власть не признавала, а порой и запрещала право граждан на уход из жизни, в случаях, когда реализация данного права совпадает с государственными интересами, официальные властные органы не только «закрывали глаза», но и во многих случаях поощряли подобные действия. Ярким примером могут служить

участники Великой Отечественной войны (1941-1945гг.), например, нашего земляка имя Чолпонбая Тулебердиева, закрывшего грудью ДЗОТ стало на долгое время символом величайшего героизма. Подобные случаи были во время войны далеко не редки, достаточно вспомнить летчиков-истребителей, идущих на таран, добровольцев, отправляющихся на задание, заранее зная, что не вернуться живыми.

Объективно все эти действия можно рассматривать как акт добровольного распоряжения жизнью. Отличия от суицида лишь в одном: в первом случае причины суицида, как правило, глубоко эгоистичны и носят в большинстве своем психологический характер, а во втором - причиной ухода из жизни служат, как правило, интересы общества или государства. Но и те, и другие действия, по сути, сводятся к одному - самостоятельному уходу из жизни, добровольной смерти, а если быть более точным - самостоятельным определением момента смерти, т.к. абсолютно бессмертных существ нет, смерть в любом случае является безусловным финалом любой жизни, и в вышеуказанных случаях, действия людей могут быть расценены как определение момента наступления этого финала.

В настоящее время ни в отечественном, ни в международном праве вопрос о законности права на отказ от жизни (права на смерть) не нашел практического разрешения, поскольку он тесно связан с закрепленным в приведенных источниках правом на жизнь. Это связано с тем, что право на смерть ошибочно представляется антагонизмом по отношению к праву на жизнь, неоднозначностью в понимании самого права на смерть, отсутствием единого правового подхода к определению права на смерть и составляющего его правомочий. Одной из исторически сложившихся причин нерешенности проблемы является традиционный смешанный подход к пониманию права на смерть, когда данное право подвергается анализу одновременно с точки зрения этики, философии, медицины и других наук, что в свою очередь порождает неустрашимые противоречия.

Литература:

1. Конституция Кыргызской Республики.
2. Всеобщая Декларация прав человека. (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // ИПС «Токтом».
3. Акопов В.И., А.А. Бова. Сборник докладов первой международной конференции "Общество, медицина, закон". - Кисловодск. 1999.
4. Акопов В.И. Этические, правовые и медицинские проблемы эвтаназии // Медицинская этика и право. - 2000. - № 1.
5. Постатейный научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / под рук. О.Е.Кутафина. - М.: - 2003.